

Mikrowellenbrand in der Grobkeramik – Herausforderungen und erste Ergebnisse

Andreas Blüml, Markus Hainthaler

Technische Hochschule Deggendorf, Deutschland

Bereits in den 80er/90er Jahren gab es ein erhöhtes Forschungsaufkommen zum Mikrowellensintern, die u.a. durch fehlende Sensorik, Prozessschwierigkeiten und – verglichen mit fossilen Brennstoffen – an zu hohen Stromkosten gescheitert sind. [1] Heute steht die Menschheit vor einer neuen Aufgabe: der Dekarbonisierung [2]. Immer mehr Firmen setzen auf Eigenstromerzeugung [3], wodurch die direkte Nutzung von Strom für industrielle Prozesse attraktiver wird. Die Umwandlung in Mikrowellenstrahlung ist dabei eine Möglichkeit die thermischen Prozesse in der keramischen Industrie zu elektrifizieren.

Gemeinsam mit der *Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG* als Projektkoordinator wird in diesem Forschungsvorhaben untersucht, wie sich die Materialzusammensetzung auf das Erwärmungsverhalten auswirkt und wie daraus folgend ein robuster Sinterprozess gestaltet werden kann. Für die Temperaturmessung wurde vom *Technologie-Campus Teisnach Sensorik* ein neuer Sensor entwickelt, der bis 1700 °C validiert wurde. Dieser mikrowellen-taugliche Sensor ermöglicht erstmalig die Kerntemperaturüberwachung im hohen Temperaturbereich unter Mikrowelleneinstrahlung. Das dielektrische Verlustverhalten von trockenem Ton ist anfänglich gering und steigt mit der Temperatur an. Die Mikrowellenstrahlung mit der Frequenz 2,45 GHz dringt häufig weit über einen Meter in die getrocknete keramische Masse ein – bei 1000 °C nur noch wenige Zentimeter. Folglich ergaben sich mehrere Herausforderungen: 1) Zu Prozessbeginn können große keramische Bauteile von der Strahlung ganz durchdrungen werden. 2) Im späteren Prozessverlauf können Bereiche vom Mikrowellenfeld abgeschattet werden. 3) Wenn ein Hotspot entsteht, verteilt sich die Energie wegen der geringen Wärmeleitfähigkeit kaum. Ohne angepasste Prozessbedingungen lassen sich Materialien – insbesondere solche, die bei hohen Temperaturen zu Schmelzphasen neigen – nur schwer gleichmäßig sintern. Durch hybrides Tempern konnten bereits dielektrische Inhomogenitäten verhindert und komplexe Körper gesintert werden.

Referenzen

[1] N. R. Council, D. on Engineering, P. Sciences, N. M. A. Board, C. on Engineering, T. Systems, C. on Microwave Processing of Materials, A. E. I. Technology, Microwave processing of materials, Vol. 473, National Academies Press, 1994.

[2] Europäisches Parlament und Rat der Europäischen Union, Verordnung (EU) 2021/1119 des europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1119>, Amtsblatt der Europäischen Union, L 243, 9. Juli 2021, S. 1–17 (2021).

[3] red., Schlagmann Poroton baut riesigen photovoltaikpark in Zeilarn, Passauer Neue Presse Zugriff am 15.11.2025. URL: <https://www.pnp.de/lokales/landkreis-rottal-inn/schlagmann-poroton-baut-riesigen-photovoltaikpark-inzeilarn-18758144>